

**ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA GEYMIFIKATSIYA (O'YIN MEXANIKASI)
ASOSIDA ISHLAB CHIQLIGAN "BOZOR" METODINI QO'LLASH**
**Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Kozimjonova Arofatxon Ilxomjon qizi, Raxmonova
Muxtabar Usmanovna**

TKTI, Uzbekistan, arofatoy.kozimjonova@icloud.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849393>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlangan ta'lim tizimidagi raqamli elektron kontentlarning pedagogik jarayonlarda tutgan o'rni va geymifikatsiya asosida qo'llash va "Bozor" metodidan maqsadli foydalanish haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: geymifikatsiya, "Savdo" metodi ta'lim jarayoni, raqamli elektron kontentlar, elektron dasturlar.

Geymifikatsiya bugungi kunda ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan usullardan biriga aylanib ulgurdi. Shuningdek, XXI asr texnologiyalar davri ekanligini ta'kidlagan holda guvoh bo'layapmizki, har kuni yangi raqamli elektron kontentlar yaratish uchun dasturlar ishlab chiqilmoqda. Har yangi ishlab chiqilgan dasturlar, o'qitish metodlari jadal ortib bormoqda. O'yinli dasturlarni ta'lim jarayonida qo'llashdan maqsadlarimiz turlicha. Kundalik hayotda ham hatto o'yin qobig'i faqat motivatsiya orttirish yoki emas biror narsaga qiziqish, lekin inson xatti-harakatlaridagi tizimli o'zgarish, jamiyat yoki umum jamiyat jihatlarni orttirishga qaratilgan. "Geymifikatsiya" fenomenining rivojlanishida axborot texnologiyalarining rivojlanishi katta rol o'ynadi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarning tarqalishi va texnik tezkor ma'lumot almashish bilan bog'liq vositalar (smartfonlar, planshetlar va boshqalar).

Birinchidan, geymifikatsiya juda vaziyatli, shuning uchun ushbu kontseptsiyaning mazmunini ochiq ko'rsata olish, shuningdek, maqsadga erishish uchun, ta'lim jarayonida qanday maqsadga erishmoqchi ekanligimiz, va nimalarga rioya qilish zarurligini anglash muhimdir.

Ikkinchidan, geymifikatsiya o'yindan tashqari vaziyatlarda o'yin xususiyatlaridan foydalaniladi. Masalan:

- Elementlar
- Mexanika
- Ramkalar
- Estetika
- Fikrlash
- Metafora

Uchinchidan, biz "Geymifikatsiya" atamasini qo'llashga kirishdik. Bugungi kunda ko'plab yoshlar hamma joyda kompyuter o'yinlari va video o'yinlarning keng tarqalganligi tufayli ko'plab vaqtlarini sarf qilayotgani barchaga ma'lum. Ta'limda esa geymifikatsiyadana foydalanish talabalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini qo'zg'atish va qo'llab-quvvatlash, jalb qilish va ularni yanada ulug'vor maqsadlarga erishish, qoidalarga rioya qilish va zavqlanishga undash. Keltirilgan xulosalarni inobatga olgan holda, biz o'rganish, bilish va rivojlantirishda o'yinlashtirishning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Pedagogik jarayonlarda tashqi motivatorlarni ichki bilan birlashtirish va rivojlantirish muhim deb hisoblaymiz. "Savdo" metodidan optimal foydalanishni ta'minlaydigan o'yinlashtirish metodologiyasi ta'limdagi ushbu hodisaning afzalliklari har bir talaba uchun ta'lim jarayoning sifatini oshirishni ta'minlaydi.

Ta'lim jarayonida bir qancha metodlar mavjud bo'lib, ularga "Savdo" metodini ham kirtishimiz mumkin.

Bu metod talabalarni nafaqat qiziqish va ularga motivatsiyaga undabgina qolmay, ularni fikrlashga va o'zlarining ta'lim jarayonida g'oyalarini uyg'otishga yetaklaydi. Bu metoddan foydalanilgan ta'lim jarayonida ilg'or bo'lgan talaba kelajakda o'z g'oyalarini rejalashtirishga, ularni amalda ko'rsatishga zamin yaratib boradi.

"Savdo" metodining olib borish bosqichlari:

Ishtirokchilar 5-6 guruhga bo'linishi kerak har bir ishtirokchi 2000 so'm oladi. Ular bozorga kirib, onlayn dars yaratish uchun mahsulot sotib olishadi. Ular ehtiyojlarini sotib olish va ishlab chiqish uchun 45 daqiqa vaqt ajratadilar

Tushuntirish:

- Nima uchun ular aynan shu mahsulotlarni tanladilar?
- Har bir mahsulot qanday ishlatiladi?
- Nima yetishmayapti?
- Nimani improvizatsiya qilish kerak?
- Har bir guruh o'z natijalarini taqdim etish uchun 20 daqiqaga ega bo'ladi!

BOZOR

		GURUH NOMI	QANCHA MABLAG' SARF ETILDI
MATERIAL			MONITORING VA BAHOLASH
YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI			
YUTUQLARI	KAMCHILIKLARI	2 YIL MOBAYNIDA KUTILAYOTGAN NATIJA	

 WI-FI 200 SO'M			
 VIDEOKONFERENSIYA MATERIALLARI 200 SO'M			
 SMARTFON 400 SO'M			
 ELEKTRON DOSKA 1000 SO'M			

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Н. Л. Караваев, Е. В. Соболева**, "Совершенствование методологии геймификации учебного процесса в цифровой образовательной среде" **Киров 2019**
2. **Мозгалева П.И.**, "Геймификация образовательного процесса" методическое пособие, Томск 2015

<https://vestnik43.ru>